

Oltिंगugurt tarkibli gazlarni aminli absorbentlar bilan tozalash texnologik tizimi

Choriyev Bobur Burxon o'g'li

Toshkent viloyati Toshkent shahar

OO'TVga qarashli Toshkent Kimyo Texnologiya Institutining

2-magistrant talabasi

Annotatsiya: Qatlamdan qazib olingan gazlar tarkibi o'rganish asosida oltिंगugurt mavjudligi hamda uning miqdoriga bog'liq holda tozalash usuli tanlangan. Bunda absorpsion usul tanlanib, unda ishlatiladigan absorbentlarning qo'llanilishi texnologik tizimi bayon qilingan.

Kalit so'zlar: gaz, oltिंगugurt, absorbent, yutuvchanlik, amin, eritma, regeneratsiya, reaksiya, absorber.

Tabiiy gazda azot, karbonat angidrid va qoldiq suv bug'i ham bo'ladi. Tozalangan tabiiy gaz toksikologik ko'rsatgichlarga ko'ra GOST 12. 1.007-76 ga asosan xavflilik sinfi 4 bo'lgan moddalarga kiradi va inson organizmiga toksikologik ta'sir etmaydi, biroq atmosfera havosidagi kislorod miqdori 15-16%gacha kamayganda bo'g'ilishga olib keladi. Havo tarkibida tabiiy gaz miqdori 33% bo'lganda, kislorod yetishmasligi sababli bo'g'ilish alomatlari kuzatiladi.

Gaz miqdori 75% bo'lganda - o'lim yuz beradi. Ish joyidagi ruxsat etilgan miqdor 300 mg/m, tozalangan tabiiy gazning asosiy komponenti - metandir.

Gazni vodorod sulfiddan tozalash uchun quruq va ho'llash usullaridan foydalaniladi. Quruq usulda tozalash asosan tarkibida temir gidroksidlari bo'lgan rudalardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Temir gidroksidlari bilan vodorod sulfid o'zaro ta'sirlari natijasida Fe_2S_2 birikmasi hosil bo'ladi. Lekin bu usul juda

katta hajmdagi mehnatni talab qiladi. Shuningdek temir gidroksidlarini doimiy yangilab turish uchun katta miqdordagi temir rudalari zarur bo'ladi.

Gazni tozalashda qo'llaniladigan ho'llash usullaridan biri natriyli soda eritmalaridan foydalanishdir. Bunda gaz tarkibidagi vodorod sulfid quyidagi reaksiya orqali yutiladi:
$$\text{N}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{S} = \text{NaHS} + \text{NaHCO}_3$$

Gazni etanolaminlar yordamida tozalashda yutish kolonnasi yoki absorberning pastki qismidan tozalanadigan gaz yuboriladi. Yuqoridan yuborilayotgan etanolaminli eritmaning gaz bilan tutashuvi yuzasini kattalashtirish uchun absorberga tarelkalar o'rnatiladi. Gaz yuqoriga harakatlanishi davomida tarkibidagi vodorod sulfidi va uglerod oksidlaridan tozalanib absorber yuqori qismidan chiqib ketadi.

Tozalangan tabiiy gaz normal sharoitda parafin qatori uglevodorodlar, ya'ni metan, etan, propan, butan kabi gazlar aralashmasidan iborat.

Ko'rsatiladigan DEA ni o'rniga MDEA ni ishlatilishi qaraganda MGQIZni oqim xom ashyosida gaz miqdorini 1,5 martaga kattalashtirishga erishiladi. Bir xil sharoitda MDEA, DEA ga qiyoslaganda CO₂ uchuvchanligi va absorbentning issiqlik fizikasi 10-15% da energiya sarflanishi bir xil qurilmada OGQIZ ni ikkinchi navbatda dietanolaminni metildietanolamininga almashtirishdan aniq iqtisodiy samara berdi.

MGQK gazini qayta ishlashni ko'paytirish, oltingurgut tovarini oshish soni va gazni tozalashdagi energiya sarflashni pasayishi hisobidan aralashma gazni qayta ishlash 300 ming kub l mlrd.m3 ni tashkil etdi.

Kislotali komponentlardan tabiiy gazni tozalashni takomillashtirish jarayonida har xil usullari yaratiladi. Bu massa almashuv samaraviyligini oshirish, energiya saqlaydigan texnik sxemalarni ishlab chiqish, yangi iqtisodiy absorbentlarni qidirish, texnologik parametrlarni optimallashtirish.

Vodorod sulfidni selektiv parcha hisobida jarayonni sezilarli darajada ekonomik rejada takomilashtiriladi. Selektiv jarayonni 4 sinflashtirish mumkin.

Oksidlanish jarayonlari, vodorod sulfidni kislorod bilan havoda oksidlanishi asosida oltingugurt hosil bo'lguncha birlashadi, bu juda oson tiklanadi, anchagina murakkabligi bilan farq qiladi va ekologik muammolarni chaqiradi. Kimyoviy reagentlar qo'shimcha nomaqbul reaksiya ko'rinishida katta yo'qotishga ega bo'lsada ularning keng qo'llanilishi chegaralangan.

Bu gruppaning boshqa jarayonlari vodorod sulfidni oksidlanishida oltingugurt hosil bo'lishi bilan birga qattiq fazali katalizator qatlamcha asoslangan. Biroq, hech qanday yutish qobiliyatiga ega emas, bunday jarayonlar H_2S miqdoridan iborat bo'lgan gazlarni kichik oqimi uchun qo'llaniladi.

Seolitiv oltingugurt tozalash ham qo'llanilishi chegaralangan deb topildi va asosan past oltingugurt gazlari uchun qo'llaniladi.

Gazni vodorod sulfiddan tozalashda natriy sodali eritma pastga oqib tushishi mobaynida qarama - qarshi yo'nalishda oqim bo'yicha harakatlanayotgan tabiiy gaz bilan to'qnashadi va uning tarkibidagi vodorod sulfid bilan to'yinadi, ya'ni gaz tarkibidan vodorod sulfid ajraladi. Regeneratsiya qilingan eritma yana qaytadan gazni tozalash uchun foydalaniladi.

Gaz tarkibidan vodorod sulfididan yanada sifatli tozalash uchun va vodorod sulfidini alohida ajratib olish uchun kimyoviy reagentlar sifatida etanolaminli eritmalardan foydalaniladi.

Vodorod sulfidi tarkibiga kiradigan gaz $2.8g/m^3$, CO_2 - 4.2% , ishchi bosimi 6.5 atm va gazdagi yuklanmasi taxminan $85000 m^3/sut$. Tozalangan gazda vodorod sulfid konsentratsiya $3mg/m^3$ dan kam edi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Паноев, Э. Р., Обидов, Х. О., Мирзаев, Э. Э., & Дустанов, Х. Б. (2021).

Механизм сорбции кислых компонентов природного газа абсорбентами. Science and Education, 2(4), 221-226.

2. Panoyev, E. R., Savriyev, M. S., & Sattorov, M. O. (2021). TABIIY GAZNI NORDON KOMPONENTLARDAN TOZALASHDA ABSORBENTNING YO'QOTILISHI. Scientific progress, 1(6), 885-888.

3. Цуканов, М. Н., & Сатторов, М. О. (2016). Применение нового активированного угля для очистки алканоламинов. Наука, техника и образование, (2 (20)), 63-65.

4. Akramova, Z. N. Q., & O^{^^}, A. A. (2022). Tabiiy gazni kislotali komponentdan absorbentlar yordamida tozalash. Science and Education, 3(10), 196200.

5. U. B. Buronovich

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=1L1W6_cAAAAJ&citation_for_view=1L1W6_cAAAAJ:d1gkVwhDpl0C